

Téves tanúsítványok nyomában I. (Modern tévnyomat-hamisítvány)

Derecskei Attila, Budapest

A jelen tanulmány a *Bélyegvilág* 2025. 3-4. számának 36-37. oldalain már publikálásra került, amelyet a Szerző kérésére - apróbb módosításokkal - a sorozat első részeként újra közlünk.

Kivonat

Az 1973-as Nikolausz Kopernikusz (MBK 2860) bélyeg egy ún. nedves metszetmélynyomásos eljárással készült, amelynél a használt direkt szín festéke sűrű állagú, a nyomaton éles vonalakkal rajzolódik ki. A vizsgált hamis tévnyomat estében egy hígabb festéket használtak, amelyet például a rasztermélynyomású, vagy modern tintasugaras nyomtatáskor alkalmaznak. A nyomatkép a viszkozitás eltérése miatt összességében elmosódott, semmilyen metszetre utaló ismertetőjegyet, jellemzőket nem mutat.

Kulcsszavak: Kopernikusz, nyomdatechnika, hamis tévnyomat, 1973, MBK 2860

Bevezető

A jelen cikk a mai, már-már átlagos háztartási számítástechnika lehetőségeivel visszaélő bélyeghamisítás egy példáját részletezi. A vizsgált bélyeg a 2021. május 30-i lejárattal megtartott 13. Sinkó árverés 2197. számú tétele volt (**1973. Nikolausz Kopernikusz** - tévnyomat hátoldali teljes ívszínátnyomattal, MBK 2860) Glatz István SZ-1501/2021 számú, 2021. január 12-i keltezésű Tanúsítványával, melynek szövegezése szerint:

" Kétoldali nyomattal, nyomási eltéréssel igazi nyomdai selejt. ...
Véleményem szerint a vizsgált szelvényes bélyeg valódi nyomdai selejt. "

A bélyeget még az árverés előtt volt lehetőségem megvizsgálni a várható érdekessége miatt. A vizsgált filatéliai objektum eredetileg a budapesti Pénzjegynyomdában használt, ún. nedves metszetmélynyomásos eljárással készült. Ennek az eljárásnak a különlegessége, hogy a papír meghatározott, magasabb nedvességtartalommal kerül a nyomógépbe. Ezáltal a metszet a nedves papírt sokkal karakteresebben, a nagy nyomóerő hatására sokkal erősebben deformálja. Ugyanakkor a szükséges nyomóerő a nedves papírt a metszetekbe jobban belepréseli, így nagyobb mélységű metszésekben, vésetekben is erősebben deformálódik. Az így, vonalszinten kissé megnyúlt papírrostok a papírlap száradását követően sem nyerik vissza eredeti sima felületi szerkezetüket. Ezért ezt tapintással (a papír száradása után) is jól lehet érezni; a papír hátoldalán a nedves eljárás nyomatainál határozottan kivehetők. Súroló fényben a hátoldali mélyedések szélén jól látható árnyék keletkezik. A bélyeggyűjtők általában erről ismerik fel könnyebben a réznyomást.

A metszetmélynyomást ebben az esetben is egy előre kikevert kék színű festékkel, úgynevezett direkt-színnel készítették. A nyomaton így nem láthatóak eltérő színű festéknyomok, amelyek a többszínnyomás (CMYK) jellemzői. A valódi Kopernikusz-bélyeg esetében ezért hagyományos egyszínnyomatról beszélünk, adott, kevert színű festékkel előállítva.

A nyomtatás menete

Az ilyen eljárással készült bélyegek papírját a nyomtatás után, de a további feldolgozás előtt ezért először hagyni kell megszáradni. A már száraz, nyomtatott papíríveket az esetleg szükséges méretre vágás után gumizzák. A ragasztóanyag felvitele (gumizás) tehát csak a nyomat és a papír megszáradását követően történhet. Ilyenkor a nyomtatási fázison, munkálatokon már túl vagyunk. A már gumizott ívet újra nyomógépbe tenni szárazon nem lehet, hiszen a száraz papírra történő nyomás a nedves eljárás lényegéből adódóan nem eredményez értékelhető nyomatképet.

A papír az újabb nedvesítés hatására pedig a gumizás miatt a gépbe ragadna, ezért arra így nem lehet nyomtatni. A vizsgált bélyegnél a hátoldali nyomat a gumizás fölött van. Mindezek alapján a hátoldalra került nyomatkép rendes nyomtatási rend mellett nem lehet a ragasztóanyag utáni keletkezésű, csak a ragasztóanyag és a papír közötti rétegként lehetne jelen.

A nyomáspróbák esetén a metszetmélynymósnál indokolatlan egy már kinyomott rendes ív ismételt felhasználása. Ha az első nyomást követően a papírt nedves állapotban, tehát még a festék száradását megelőzően tennék újra a gépbe, akkor az erős nyomóerő miatt az előoldali, még meg nem száradt nyomatkép szétkenődne, foltokká préselődne. A papír és a festék megszáradása után pedig indokolhatatlan a papír ismételt nyomása a hátoldalán, és érthetetlen egy újranedvesítést követően. Habár a metszetmélynymósnál papírja az átlagos, más eljárásokra optimalizált papíroknál jóval drágább, néhány ív ismételt felhasználása ezt a takarékoskodást nem indokolja. Figyelembe véve a gumizást, az ismételt hátoldali nyomtatás értelmetlen.

A bélyeget megvizsgálva a gumizás a hátoldalon teljesen sértetlen, megegyezik egy eredeti fogazott példányéval, és láthatóan a hátoldali nyomatkép alatt, tehát közvetlenül a papíron van. Nem a hátoldali nyomás után került a bélyegre. (Lásd feljebb a nyomásmenet leírásánál!) Nyomási menet szempontjából tehát kizárt, hogy normál, szokványos, üzemszerű működési körülmények közt ilyen nyomat létrejöjjön. A hátoldali nyomat egy utólagos, nem nyomdai beavatkozás eredménye.

A nyomat képe

A személyes vizsgálat során látottak alapján, és az árverezőháztól származó képeken is látható, hogy a nyomat képe feltűnően elmosódott és színes pontokból áll (lásd 1. ábra, a hátoldal egy részletével). Erről kijelenthető, hogy a metszetmélynymósnál nem jellemző, sőt, kifejezetten idegen tőle.

1. ábra. Tintasugaras hátoldali hamis nyomat nagyítása.

A metszetmélynymósnál a vonalvastagságtól függetlenül a metszett vonalak élesek és határozottak (lásd 2. ábra, a valódi bélyegkép nagyítása).

A nedves nyomási eljárás esetén a papír túlzott nedvessége esetén is csak minimális mértékben, halvány fátyolszerűen mosódhat el a vonalak széle. Ennek oka, hogy a metszetmélynymósnál a festékek sűrű állagúak. Viszkozitásuk erősen eltér a hígabb festékekétől, amelyeket például a rasztermélynymósnál vagy modern tintasugaras nyomtatáskor alkalmaznak. A nyomatkép összességében elmosódott, semmilyen metszetre utaló ismertetőjegyet, jellemzőket nem mutat.

A festék színe a metszetmélynymósnál mindig, a nyomaton mindenhol azonos, amint azt az eljárás leírásánál már megjegyeztem. Az 1. ábrán látható bélyegképnél számos helyen vöröses, ciánkék elszíneződés és fekete nyomok is láthatóak. A szín összetevői a festék keverését követően nem láthatók elkülönülten a színrészecskék mikroszkopikus mérete miatt.

2. ábra. Valódi metszetmélynyomás nagyítása.

Eszerint az 1. ábrán látható, a perforátlan bélyegpár hátoldalán lévő, jól láthatóan pontocskákból álló, ám bizonytalanul elkenődött nyomat (fekete, magenta és cían pontok) bizonyosan nem metszetmélynyomásúak, hanem egyértelműen tintasugaras nyomtatótól származnak.

A nyomat élettenségét a felhasznált tintasugaras (bubble jet) festék és eljárás eredményezi. Ezeket a festékeket száraz, gumizatlan papírokra történő nyomtatáshoz fejlesztették.

Tekintettel arra, hogy a normál felhasználás esetén ezek a híg festékek egy, a felületükön nem zárt, rostos szerkezetű papírra kerülnek, ezért a beszívódásos száradási mechanizmus miatt a papírra kerülésük pillanatában a rostok közé az oldószerük beszívódik. Ezzel a felvitt pontok széle viszonylag határozott, és csak mikroszkopikus tartományban látható némi bizonytalan pontszél.

A valódi nyomat vonalai mindig határozottak, jól elkülönülnek egymástól. Színük mindig megegyezik, mivel ugyanazzal az egy, külön kikevert festékkel készülnek. A metszetmélynyomó festékek sűrűek. A 2. ábrán látható a valódi bélyegkép vonalainak határozottsága, a grafika árnyalatainak metszési technikája. Kiemelkedően látványosan különbözik a négyzethálós képrész. A vizsgált bélyeg hátoldali (tintasugaras) képe feltűnően elmosódott, de a pontocskákból álló nyomatszerkezet így is határozottan felismerhető.

Az elmosódottság abból ered, hogy az előoldalon már nyomott, metszetmélynyomású bélyeg hátoldalát már gumizták. Ez a gumizás pedig a papír hátoldali rostos szerkezetébe kissé beszívódva, de még a papír felületén az összetételéből adódóan a felületet zárttá és vízállóvá teszi. Ezért a beszívódásos száradású tintasugaras festék csak felületi száradással (oldószer felületi párolgásával) szárad meg sokkal lassabban. A vízállóság célja, hogy a bélyeg gumizásának nedvesítésével a borítékra felragasztható legyen a bélyegpapír átázásának megakadályozása mellett.

Ez a gumiréteg a felületi rostok porózus szerkezetét lezárja. Ezért a tintasugaras, híg festék a papírra kerüléskor nem tud beszívódni, száradása csak felületi párolgással megy végbe. Ez a hosszabb időtartam éppen elég ahhoz, hogy az egymás mellé, illetve egymásra kerülő pontok részben összefolyjanak. Így az adott színösszetevők akár kissé kevert színt is létrehozhatnak lassabb felületi száradás esetén. A különböző tintasugaras festékcseppek papírra kerülésének időeltolódása a nyomtató felépítésének, konkrétan a nyomtatófejek kérdésköre. Az határozottan kijelenthető, hogy ez a hátoldali nyomat egy tintasugaras nyomtatótól származik, a nyomat pedig egy már rendesen elkészített, de fogazatlan bélyeg utólagos manipulálása, meghamisítása.

A nyomatképek elhelyezkedése

Az elő- és hátoldali nyomat elcsúszása is a fentieket támasztja alá. Ha ez a bélyeg akár egy tintasugaras nyomtatóval, de teljes ívben készült volna, akkor a nyomtató papírbehúzó mechanikája egyrészt az ívet az előoldali képpel függőleges tengelyében azonosan húzta volna be, figyelmesebb beállítással jó eséllyel a két nyomat képe átvilágítva közelítően azonos helyen lenne. A nyomtató típusától, felépítésétől függően az elcsúszást több körülmény is befolyásolhatja.

A kis méretű papír és a ferde vágás (alul a MAGYAR POSTA szöveg hiánya) annak is lehet a következménye, hogy a bélyeget hibásan vágták (3. ábra). Azonban makulatúra ívet nem szokás vágni, helyette azt megsemmisítik. Ennek a ferdén vágott, és alul kisebb nyomathibát (folt a 3 Ft fölött) mutató bélyegnek az egyetlen lehetséges magyarázata, hogy egy makulatúra-ívből kivágva, a nyomdából az ellenőrzést megkerülve kerülhetett ki.

A nyomatkép szempontjából tehát kizárt, hogy ez egy valóban nyomdai kivitelű nyomat selejt példánya (próbanyomat, beállóív vagy más makulatúra) lenne. Ez egy utólagos, házi, tintasugaras nyomtatóval készített hamisítvány, (4. ábra) nem nyomdai makulatúra, nem valódi és nem tévnyomat.

3. ábra. Valódi nyomat (előoldal), éles metszetmélynomással.

4. ábra. Hamis nyomat (hátdoldal), tintasugaras nyomtatással.

Összesítés, végkövetkeztetés

A hamisítvány alapja egy ferdén, bélyegképhiánnal vágott példány. A kisebb festékezési hiba miatt nem zárható ki, hogy makulatúrából kikerült példány.

A hátoldali nyomat gumizás után készült, amit bizonyít, hogy a nyomat festékanyaga a gumizás fölött van. A nyomat nem metszetmélynyomás, mivel a metszetmélynyomásra utaló papírtorzulás sem látható az előoldalon való bemélyedések, hátoldalon való kidomborodások formájában (5. ábra).

A fentiek alapján megállapítható, hogy a bélyeghez mellékelt Tanúsítvány tartalma téves, a bélyeg alapszintű nyomdatechnikai ismeretek mellett is könnyedén felismerhető tévnyomat-hamisítvány.

Jelen szakvéleményem mellékletekkel együtt megtalálható a **Magyar Bélyegszakértők Szövetségének (MBSZ)** honlapján, a belyegvizsgalat.hu weboldalon is.

5. ábra. A valódi metszetmélynyomásos előoldal (b),
és a hamis tintasugaras hátoldal (j) nagyítása.

Irodalom:

- Pákozdi L. - Simády B. (1981). *A Magyar Bélyegek Monográfiája VII., Magyar postabélyegek (1962-1979) és díjjegyes postai nyomtatványok (1965-1979)*

[Abstract in English on page 35.](#)